

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE LA TIERRA Y ASTROFÍSICA

**SI HABLARAN LAS PIEDRAS 1: PALEOMAGNETISMO Y MAGNETISMO
DE ROCAS. POLARIDADES GEOMAGNÉTICAS, DERIVA CONTINENTAL
DE LA PLACA AFRICANA EN BASE A MEDIDAS DE ROCAS DEL ATLAS**

Por:

Víctor Gabaldón Moreno

Tutor:

Prof. Vicente Carlos Ruiz

TRABAJO FIN DE GRADO

Madrid, junio de 2019

ÍNDICE DE CONTENIDOS.

1) Resumen/Abstract.....	Pag.01
2) Introducción sobre geomagnetismo y teoría.....	Pag.01
2.1) El campo magnético de la Tierra.....	Pag.01
2.2) Hipótesis del paleomagnetismo.....	Pag.03
2.3) Magnetización de rocas.....	Pag.03
3) Objetivos.....	Pag.03
3.1) Encontrar evidencias de polaridades normal e invertida.....	Pag.03
3.2) Observación de la deriva continental.....	Pag.04
4) Metodología.....	Pag.04
4.1) Extracción de muestras y su orientación.....	Pag.04
4.2) Análisis en el laboratorio.....	Pag.06
a) Espacio de trabajo.....	Pag.06
b) Magnetómetros.....	Pag.07
c) Proceso de desmagnetización.....	Pag.07
5) Tratamiento de datos paleomagnéticos: Análisis y estadística.....	Pag.11
5.1) Especímenes a nuestra disposición.....	Pag.11
5.2) Análisis de direcciones.....	Pag.12
5.3) Dirección y paleolatitud de las rocas de hace ~1 millón de años.....	Pag.14
5.4) Dirección y paleolatitud de las rocas de hace ~9-13 millones de años.....	Pag.15
5.5) Dirección y paleolatitud de las rocas de hace ~50 millones de años.....	Pag.16
5.6) Dirección y paleolatitud de las rocas de hace ~200 millones de años.....	Pag.17
5.7) Dirección y paleolatitud de las rocas de hace ~360-420 millones de años.....	Pag.18
6) Resultados.....	Pag.20
7) Bibliografía.....	Pag.23

1) ABSTRACT/RESUMEN:

El campo magnético terrestre puede quedar registrado en rocas de forma que su tratamiento y análisis reconstruya el campo magnético en el momento de su registro.

Ayudándonos de la hipótesis del paleomagnetismo, que asume que los polos magnéticos coinciden con los geográficos, se puede comparar la dirección del campo magnético registrado con respecto al dipolar.

Observar diferencias implicaría no que el campo magnético terrestre cambia, sino que lo hace la superficie donde estaban las rocas. Teniendo en cuenta esto averiguaremos que la placa africana se ha movido y rotado en el tiempo, discutiendo los resultados.

Earth's magnetic field can be found preserved in rocks which analysis can reconstruct the paleomagnetic field existing during the formation of the rock.

We will make use of the paleomagnetism hypothesis, which assumes that magnetic poles are coincident with Earth's rotation poles, so we can compare the direction of the magnetic field preserved in rocks with the axial-centered dipole approximation.

By observing differences, we can deduce that earth's magnetic field does not change but the surface in which rocks were found does. Using this idea, we will ask us whether the African continental plate moved and/or rotated in time and we will discuss the results.

2) INTRODUCCIÓN SOBRE GEOMAGNETISMO Y TEORÍA.

2.1) EL CAMPO MAGNÉTICO DE LA TIERRA (CMT).

Es sabido que la Tierra tiene un campo magnético que se puede entender, como desarrolló Gauss, a partir de la suma de dos contribuciones: la externa, debida a fuentes externas al planeta como podría ser el Sol, y la interna, cuyas fuentes están en el interior. También se sabe que el campo dominante en magnitud es el interno, por eso también se le llama campo principal, y a su vez es una buena aproximación considerarlo como el producido por un dipolo centrado en el centro de la Tierra.

Este dipolo produce un campo magnético cuyas líneas salen del polo norte magnético y entran por el polo sur magnético. En cada punto de la superficie hay un vector campo magnético que es el que orienta a una brújula situada en ese punto. La dirección de la brújula, que es la misma que el del CMT, en la superficie vendrá dado por dos parámetros. La **declinación (D)**: Angulo entre el norte geográfico y norte magnético medidos positivamente hacia el este; y la **inclinación (I)**: ángulo entre la aguja de la brújula con respecto al plano horizontal en ese punto del planeta, medidos positivamente hacia el nadir, tal y como se ve en la *Figura 1* a continuación:

Figura 1: Caracterización de la dirección del vector campo magnético \vec{B} según su declinación e inclinación definidas anteriormente. H es la proyección horizontal de \vec{B} y por tanto apunta al norte magnético.

En el caso del dipolo axial, $D=0$ porque el norte geográfico y magnético coinciden. No es así realmente ya que el dipolo no es estático y aun actualmente se encuentra separado del norte geográfico. De la Figura 1 se intuye que la dirección que adquiere una brújula en un cierto punto depende de la latitud φ de ese punto.

Figura 2: Geometría del campo magnético terrestre. Villalain, J.J. Fundamentos del paleomagnetismo. Apect 2016.

Esta intuición es cierta y la expresión que relaciona estas dos cantidades es muy sencilla:

$$\tan I = 2 \tan \varphi \rightarrow \boxed{\varphi^1 = \arctan\left(\frac{1}{2} \tan I\right)} \quad [1]$$

La expresión anterior tiene la misma forma en el caso de dipolo no axial, cambiando la latitud geográfica φ por la latitud magnética φ_m .

Por último, es importante saber que el campo magnético principal tiene dos formas de variación: inversiones, que son cambios de polaridad del campo magnético, y variación secular, que son cambios en la posición del eje del dipolo. Se sabe que la variación secular hace que actualmente el polo norte magnético tenga una deriva hacia el oeste y que a tiempos largos el norte magnético se mueva en torno al norte geográfico.

¹ Si la latitud se refiere a la hallada usando una inclinación del pasado, se llama paleolatitud y se denota con un asterisco (φ^*)

2.2) HIPÓTESIS DEL PALEOMAGNETISMO

Aunque el dipolo magnético terrestre no es axial del todo, ni se ha mantenido así durante su variación secular, para tiempos suficientemente largos (>10.000 años) el dipolo en promedio se encuentra perfectamente pasando por los polos del planeta. Como nuestra muestra más joven tiene 1 millón de años, podemos aproximar el dipolo como un dipolo axial geocéntrico. Por tanto, si encontráramos una dirección paleomagnética que no apunte al norte (o al sur, si el dipolo es invertido) lo interpretaríamos como un cambio de dirección como consecuencia del movimiento de la placa tectónica donde se asientan los testigos.

2.3) MAGNETIZACIÓN DE ROCAS

Ciertas rocas tienen materiales ferromagnéticos y poseen la capacidad de registrar el campo magnético en el que están sumergidas durante los momentos de la formación de dicha roca. Se llama Magnetización Remanente Natural a la suma de magnetizaciones adquiridas por el conjunto de minerales, que pueden corresponder al momento de su formación inducida por el campo magnético de la Tierra, o también a la adquirida posteriormente en forma de remagnetizaciones parciales o totales debido a procesos de transformación (diagénesis, alteración hidrotermal) o reimanaciones de los preexistentes (rayos).

El **proceso** por el cual una roca ígnea adquiere la magnetización remanente natural es la siguiente: la roca se forma a alta temperatura y posteriormente va disminuyendo hasta que baja de su temperatura de Curie, donde el material se comporta como ferromagnético. Sigue bajando la temperatura de la roca desde el punto de Curie hasta la temperatura de bloqueo del material, donde la roca se vuelve superparamagnética y los momentos magnéticos se alinean en la dirección del campo externo. Bajo la temperatura de bloqueo el tiempo de relajación se hace infinito y la magnetización se bloquea, por lo que la roca preserva el campo en el que se ha formado. Esta es la magnetización termorremanente.

En nuestro campo de estudio tenemos mayoritariamente coladas de lava y otros productos volcánicos explosivos, que son rocas ígneas, así como también unas muestras sedimentarias (DV1), cuya magnetización se adquiere mediante un proceso deposicional. Esto es, los finos granos de material magnético se depositan gradualmente orientándose según el campo de la Tierra. Después el conjunto se compacta y la roca tiene campo magnético.

3) OBJETIVOS

3.1) ENCONTRAR EVIDENCIAS DE POLARIDADES NORMAL E INVERTIDAS.

Debido al carácter temporal aleatorio de la actividad volcánica tenemos gran variedad de edades de las muestras y por tanto deberíamos ser capaces de encontrar algunas que sugieran polaridades normales e invertidas. Las direcciones invertidas se caracterizan por una inclinación de signo opuesto y declinación hacia el sur.

3.2) OBSERVACIÓN DE LA DERIVA CONTINENTAL.

La teoría más aceptada por la comunidad científica con respecto al movimiento de las placas tectónicas afirma que los continentes se movieron partiendo de un super continente llamado Pangea hasta la distribución actual. Usando los datos paleomagnéticos, podríamos ver si las direcciones del campo magnético corresponden o no al del modelo de dipolo axial. Si hay discrepancias, esto es una prueba más de la ya demostrada deriva continental. Y además podría ser posible reconstruir el movimiento de la placa de estudio, que es la africana.

4) METODOLOGÍA

4.1) EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y SU ORIENTACIÓN.

En nuestro caso de estudio las muestras obtenidas en el norte de África son testigos en forma de cilindros de roca que se obtienen perforando con una taladradora de corona de diamante, cuya zona de corte está refrigerada con agua. Aunque la refrigeración sea muy buena, se suele introducir en el proceso un calor sobre la muestra que a veces es suficiente para alterar las propiedades magnéticas de la superficie de contacto con la broca. Si esto ocurre se tiene lo que se llama magnetización viscosa, y se distingue y elimina en el proceso de medida en los primeros pasos de lavado magnético.

Para caracterizar la magnetización de un testigo hay que referenciarla en base a una base de coordenadas. Existen dos bases principales: el sistema de coordenadas geográficas (N,E,Nadir) y el sistema de coordenadas de la muestra (X_M, Y_M, Z_M) y siempre se tiene la matriz de transformación de una a otra.

Figura 3: Orientación in situ del testigo. Villalain, J.J. Técnicas en paleomagnetismo. Asept 2016

Figura 4: Orientación del testigo. Mismo paper que la figura 3.

El sistema de coordenadas geográficas simplemente se define como las coordenadas geográficas del sitio, y el sistema de coordenadas de la muestra se obtiene con una brújula sobre la cara del cilindro, donde se marca el eje X tal que apunte al norte, el eje Z es la dirección de perforación (el eje del cilindro) y el eje Y es perpendicular a ambos y en el sentido de avance del sacacorchos que gira desde Z a X, como ilustra la *Figura 3*. Las medidas del laboratorio siempre se obtienen usando el sistema de la muestra. En un cuaderno de campo se anotan los valores de las coordenadas para cada muestra. En ocasiones la zona que se muestrea se ha levantado o hundido en un cierto ángulo y es necesario introducir una corrección que compense este abatimiento, que también se apunta en el cuaderno de campo.

Ya en el laboratorio, las muestras cilíndricas se cortan en especímenes cilíndricos más manejables y se marca en cada uno el sistema de coordenadas, que es paralelo al del cilindro muestreado originalmente.

Siguiendo la hipótesis del paleomagnetismo, suponemos que en el momento de la formación de la roca el dipolo era axial geocéntrico y compensamos la diferencia de la D actual restándosela a la declinación medida. Actualmente $D=2^\circ$ (IGRF) por lo que restamos sistemáticamente esos 2° a todas las medidas de D en el cuaderno de campo (*Figura 5*).

Figura 5: cuaderno de campo con las direcciones in-situ correspondientes a la NRM (Magnetización Remanente Natural) de MSO y TF.

4.2) ANÁLISIS EN EL LABORATORIO.

a) Espacio de trabajo

El análisis del campo magnético de rocas precisa un entorno limpio de señales electromagnéticas que puedan afectar a los instrumentos y a los propios minerales analizados. Para ello, en el laboratorio de Paleomagnetismo de la Facultad de Ciencias Físicas (*Figura 6*), se dispone de una jaula hecha de unas bobinas de cable que inducen dentro de ella un campo magnético que es igual, pero de signo opuesto, al campo magnético de la Tierra en ese lugar. Dentro de la jaula se encuentra un magnetómetro fijo que sirve para obtener el valor exacto del campo magnético en el interior y así compensarlo si aparece un valor diferente. El campo que la jaula produce para compensar el de la Tierra se actualiza en tiempo real con el valor medido en la zona. Este es el primer escudo frente a campos externos que puedan contaminar las muestras.

Figura 6: Espacio de trabajo. Laboratorio de Paleomagnetismo de la facultad de Ciencias Físicas de la UCM.

Dentro de este espacio están el resto de los instrumentos, magnetómetro para medir la dirección del momento magnético de los especímenes, horno con refrigerador integrado para desmagnetización térmica, desmagnetizador de campos alternos y un escudo cilíndrico auxiliar para guardar las muestras que estén a la espera.

b) Magnetómetros

Para medir el vector magnetización se utilizan magnetómetros (*Figuras 7 y 8*), que son unos aparatos que hacen girar los especímenes dentro de unas bobinas. Según la ley de Faraday-Lenz, el campo magnético variable a través de las espiras induce una corriente en las espiras debida a la fuerza electromotriz que el sistema puede detectar. Conocida la velocidad de rotación de la muestra se obtiene una medida precisa del campo magnético. La rutina de medir la magnetización total de un espécimen consiste en hacer lo mismo en 4 direcciones distintas perpendiculares entre sí, también conocidas. Al acabar, el sistema compone automáticamente el vector.

Figura 7: Magnetómetro sin escudo.

Figura 8: Magnetómetro con escudo.

En nuestro caso, los especímenes cilíndricos se miden usando un magnetómetro JR-5A Spinner Magnetometer de AGICO, que va conectado a un PC con el software de control correspondiente. Algunas muestras se han dado ya medidas con otro tipo de magnetómetro, SQUID o criogénico, basado en el mismo principio pero muchísimo más sensible porque las bobinas son superconductoras y por lo tanto más susceptibles a variaciones minúsculas del campo magnético.

c) Proceso de desmagnetización

Componentes paleomagnéticas de un espécimen: Según el artículo de Villalain, J.J. Técnicas en Paleomagnetismo, Apect 2016; una muestra puede haber adquirido una o más magnetizaciones aparte de la primaria, que coexisten al mismo tiempo y cada una asociada a una familia de granos ferromagnéticos con direcciones diferentes. En total, la medida de la magnetización sólo detecta la suma de todas pero se pueden separar en el laboratorio desmagnetizando en pequeños pasos. Se denominan componentes paleomagnéticas a los vectores magnetización de cada familia de granos. La coexistencia de diversas componentes se aprecia en la siguiente imagen (*Figura 9a y 9b*)

Figura 9: desmagnetización de un espécimen. a) Espécimen con dos familias de granos. b) La suma de las componentes asociadas a ambas familias produce la magnetización remanente natural (NRM). c) Cada paso de la desmagnetización va borrando una de las componentes hasta borrarla. d) Registrando la dirección a cada paso se obtiene el diagrama de Zijderveld correspondiente, en el que se aprecian las dos componentes. Fuente: mismo artículo que el de la Figura 2.

La desmagnetización por pasos se llama lavado magnético y consiste en desmagnetizar y medir iterando el proceso hasta que no haya magnetización en el espécimen. Este proceso admite dos variaciones: térmico y de campos alternos. En la *Figura 9c* hay un ejemplo teórico de una desmagnetización térmica en la cual se desmagnetizan dos componentes

El **lavado térmico (TH)** impone una cierta temperatura en el espécimen en ausencia de campo, de forma que los granos que tengan una temperatura de bloqueo inferior se desbloquearán y en ausencia de campo no podrán orientarse más que al azar, por lo que en conjunto esa familia de granos queda desmagnetizada. Para ello empleamos un horno que permite controlar la temperatura y equipado con un escudo magnético protector. Para ello se emplea el horno modelo TSD-1 Thermal Specimen Demagnetizer, de Schonstedt (*Figura 10*).

Figura 10: horno y refrigerador para el lavado térmico.

Figura 11: Especímenes en el refrigerador.

Podría ser que una roca haya sufrido un proceso de reimanación, ya que su susceptibilidad depende de la temperatura. Sin embargo, la mayoría de reimanaciones térmicas se darán en un rango de temperaturas bajo. Si una roca tiene presencia de minerales con susceptibilidades altas, las componentes asociadas a granos de alta susceptibilidad no se verán afectadas por un proceso de remagnetización, y la componente asociada será descubierta en sucesivos lavados térmicos.

En el lavado térmico se introduce un soporte de cuarzo con un determinado número de especímenes en el horno precalentado a la temperatura que se quiere estudiar. Una vez pasado un cierto tiempo en el que se supone que se alcanza el equilibrio térmico (será mayor el tiempo cuanto más T se elija) se pasa el soporte con las rocas a la zona de enfriamiento (*Figura 11*). Se deja enfriar allí y se retiran para medir su momento magnético.

Una observación experimental importante: se sabe que la temperatura del horno no es uniforme en toda su profundidad, sino que tiene un gradiente de temperaturas pequeño. Para evitar grandes cambios de gradiente en sucesivos lavados magnéticos los especímenes se insertan siempre en la misma posición respecto al soporte de cuarzo. En este orden: **RBI16-4B, RT11-6B, RT13-5A, BMI16-2B, DT34-7A, MSO-6A, DV1-1, TF3-3B, TF4-5B, TF8-7A, TF5-10A, TF9-11A, TF13-8A, y TF16-8A**. Siendo la primera de ellas la primera del grupo que entra al horno.

Figura 12: Especímenes antes del lavado térmico.

Otra observación que hay que tener en cuenta es que en sucesivos usos del horno sobre los especímenes borra las marcas que identifican el sistema de coordenadas de la muestra y sus nombres que están escritos sobre ellas a tinta.

Para evitar esto, se repasan a lápiz a cada paso, que resiste sin borrarse. Además, una curiosidad es que el calor hace que los especímenes cambien de color, como se aprecia en las imágenes.

Figura 13: Especímenes después del lavado térmico. Nótese el cambio de color.

El horno y el refrigerador están provistos de un escudo magnético que impide que posibles campos externos induzcan momentos en las muestras durante el proceso. En cuanto se sacan del refrigerador se dividen los especímenes en dos grupos: el que se mide en el magnetómetro, que estará sobre la mesa, y el que está a la espera, que se guarda dentro de otro escudo. Esto reduce aún más las posibilidades de afectar las propiedades magnéticas de las muestras, exponiéndolas al mínimo. Los escudos térmicos son cilindros de μ -metal.

Figuras 14 y 15: Especímenes en el escudo.

El **lavado por campos alternos (AF)** impone un cierto campo magnético al espécimen y se le hace girar en los 3 ejes para que sea alterno sobre él. Las familias de granos que tengan una susceptibilidad magnética menor que el campo impuesto se verán orientados según el campo externo, que es variable y alterno y al final del proceso ofrece una contribución nula a la magnetización del espécimen y la familia queda desmagnetizada. Para ello usamos el LDA 5 de Agico.

En cualquier caso, haciendo borrados sucesivos con pequeños incrementos del campo máximo se puede registrar la dirección de la magnetización total a cada paso y se verá que el vector cambia de dirección. Estos cambios se pueden tratar para deducir cuales son las componentes paleomagnéticas que suelen ser las últimas en desmagnetarse.

Por campos alternos se tratan el resto de los especímenes.

5) TRATAMIENTO DE LOS DATOS PALEOMAGNÉTICOS. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA.

El programa de análisis de los datos es el Remasoft32, que permite ver las direcciones de la desmagnetización y su módulo, a la vez que permite distinguir y calcular las componentes paleomagnéticas.

Esto se ve con facilidad en la mayoría de los especímenes, salvo en los más complicados. Simplemente observando el diagrama de Zijderveld. Este diagrama no es más que la representación de los extremos del vector magnetización en cada paso, proyectados en dos planos ortogonales (N-up y s-down)

Una vez calculadas las componentes paleomagnéticas de cada espécimen se hace un tratamiento estadístico para cada componente detectada en cada cilindro y se obtiene así una dirección paleomagnética en base a una estadística grande con su incertidumbre.

Nosotros no tenemos todos los especímenes de cada testigo, sino que tenemos especímenes extraídos del mismo sitio y cercanos entre sí. Debido a su cercanía podemos afirmar que el tratamiento estadístico de sus componentes dará valores aceptables, siempre que se traten de especímenes del mismo sitio y edad.

Declinación e inclinación según polaridad y hemisferio.		
Polaridad	Normal	Invertida
Hemisferio N	D=0	D=180
	I>0	I<0
Hemisferio S	D=0	D=180
	I<0	I>0

Tabla 1: Declinación e inclinación del campo magnético en régimen de dipolo axial centrado en función de polaridad y hemisferio del sitio.

5.1) ESPECÍMENES A NUESTRA DISPOSICIÓN

Se nos entregan especímenes correspondientes a diversos sitios y edades diferentes. A saber:

Código	Coordenadas aprox	Zona geográfica	Edad aproximada	Nº especímenes
DV1	31°36'N 6°44'W	Alto atlas	~360-420 Ma, Devónico	2
DT34.	31°33'N 6°59'W	Alto atlas, CAMP	~200Ma, Triásico superior	3
BMI16	32°10'N 4°22'W	Alto atlas, CAMP	~200Ma, Triásico superior	4
MSO.	34°28'N 3°46'W	Rif, zona costera	~50Ma, Eoceno	10
TF.	35°26'N 2°57'W	Rif, zona costera, Cabo Tres Forcas.	~13-10Ma, Mioceno	7
RT.	35°14'N 3°45'W	Rif, zona costera, Ras Tarf	~9-10Ma, Mioceno	15
RBI	33°N 5°40'W	Atlas medio	~1Ma, Pleistoceno	1

Tabla 2: Desmagnetizaciones consideradas. Con el nombre del sitio, sus coordenadas, la zona geográfica aproximada, su edad y el número de especímenes. Nota: 13 de las 15 medidas de RT han sido provistas a este trabajo en forma de ficheros con los diagramas de Zijderveld correspondientes.

Los especímenes han sido elegidos para tener litografías y edades diferentes, en diferentes localizaciones del norte de África. En el siguiente mapa se sitúan los sitios de extracción como referencia visual:

Figura 16: Mapa con las coordenadas de los testigos de los sitios de extracción.

Algunos especímenes se desmagnetizarán por campos alternos y otros en horno, para tener variedad de métodos. La mayoría será por campos alternos debido a que es mucho más rápido.

Gracias a que las muestras ya han sido extraídas y cortadas en especímenes, solo nos ocupamos de desmagnetizar por pasos y medir. Para ello se emplearon sesiones de laboratorio de tres horas y media durante 3 días a la semana desde la primera semana de febrero hasta finales de marzo. Unas 84 horas.

5.2) ANÁLISIS DE DIRECCIONES

Para cada edad analizamos sus direcciones. Para cada espécimen se tiene un diagrama de Zijderveld, que es una forma de visualizar las componentes del vector momento magnético total y se halla al desmagnetizar por pasos cada espécimen.

En la *Figura 17* se muestra un ejemplo. El vector magnetización en cada medida tiene una componente horizontal (expresada en N-S) y otra vertical (Up-Down), que se expresan en el diagrama como un par de puntos rellenos o huecos respectivamente. A cada medida entonces le corresponden 2 puntos del diagrama.

Figura 17:
Diagrama de
Zijderveld de RT6-
1B (TH). Se
observa una única
componente

Este ejemplo es el paradigma de un espécimen con una única dirección. En este caso particular podemos asegurar que la roca adquirió una magnetización primaria que ha sido preservada hasta hoy sin otras componentes secundarias ni remagnetizaciones. La dirección de su momento magnético es el promedio de las direcciones en cada paso, excluyendo el primer par de pasos (que son susceptibles de ser alterados).

Las direcciones (D, I) las da el programa Remasoft.

El análisis con este mismo procedimiento de varios especímenes de una edad aproximada dará una nube de puntos definidos por (D, I) cuyo promedio dará las direcciones paleomagnéticas del campo magnético de la Tierra en ese lugar y época. Esto será lo que haremos a continuación usando las medidas de los especímenes de la *Tabla 2*. Y compararemos los resultados con las figuras siguientes, que fueron construidas en base a estudios paleomagnéticos en el Alto Atlas:

Figura 18: Curvas de declinación e inclinación respecto a la edad esperados en el Alto Atlas Central obtenido por GAPWP (Torsvik et al. 2012)

5.3) Dirección y paleolatitud de las rocas de hace 1 millón de años.

Los especímenes más recientes tienen aproximadamente 1 millón de años. Estos son los referidos a la muestra RBI. Desgraciadamente solo disponemos de un espécimen de ese cilindro, pero como veremos a continuación es aproximadamente representativo de esa edad. Si tuviéramos más, la dirección media sería mucho más cercana al norte. El siguiente diagrama muestra las direcciones en proyección esférica del campo magnético de RBI:

Figura 19: Direcciones obtenidas de RBI16 en proyección estereográfica. Dec es la coordenada angular en grados medida desde N positivamente en sentido horario. Inc es la coordenada radial y vale 90° en el centro y disminuye en la dirección radial hasta valer 0 en la circunferencia.

Como se desprende de la *Figura 19*, la dirección del campo magnético casi apunta al norte en declinación, y tiene una inclinación de unos 42°. Los valores concretos los da el programa y son los siguientes:

$$(D \ I) = (8,5^\circ \ 42,8^\circ) \ \alpha_{95} = 0^\circ \ (\text{sólo hay 1 punto})^2$$

Esto es compatible con lo esperado, y es que hace 1 millón de años, la placa africana está aproximadamente en la misma posición que ahora. Por lo tanto, la declinación debería apuntar aproximadamente al norte (si no lo hace es porque solo disponemos de la dirección de una muestra, no una dirección media del sitio, ni una dirección promediada del campo geomagnético. La inclinación debería ser positiva, aunque da un valor bastante menor que el esperado por la *Figura 18*; y está relacionada con la **paleolatitud** (φ^*), que nos da inferior a sus coordenadas actuales: **la placa estaba más al sur**:

$$\varphi^* = \arctan\left(\frac{1}{2} \tan I\right) = 24,4^\circ \pm 0,1^\circ$$

² α_{95} es la región en ángulo sólido que contiene el 95% de probabilidad de encontrar el valor dado del ángulo D e I. Es decir, una forma de medir la incertidumbre en la medida. En este caso como solo hay un punto no tiene sentido estadístico, pero se ha decidido ponerlo sistemáticamente junto con el resultado.

5.4) Dirección y paleolatitud de las rocas de hace 9-13 millones de años.

Para este periodo tenemos dos grupos de muestras en edades que se solapan entre los 9-13 millones de años. El grupo de especímenes RT y TF.

En este grupo de especímenes aparecen registros correspondientes a un dipolo invertido, aparte de los correspondientes a una orientación normal del dipolo:

Figura 20: Direcciones obtenidas de RT y TF, indicando las dos componentes.

Como se puede apreciar en la *Figura 20*, las **direcciones correspondientes a la orientación normal** son $(D, I) = (350,4^\circ \ 40,9^\circ)$ $\alpha_{95} = 5,2^\circ$ que es compatible también con lo esperado, ya que según la gráfica de direcciones esperadas (*Figura 18*) en una época hace 10-13 millones de años la declinación era prácticamente norte, y la inclinación disminuye ligeramente.

Siguiendo la hipótesis del paleomagnetismo, la disminución de la inclinación no se debe a un cambio de posición del dipolo sino en una deriva del continente. En este caso, la **paleolatitud** dada por esta inclinación es de $\varphi^* = 23,4^\circ \pm 2,6^\circ$. Comparando con lo hallado en la anterior edad, resulta que la zona está un poco más al sur.

Por otro lado, encontramos la **componente invertida**, identificable fácilmente comparando el resultado siguiente con la *Tabla 1*, bastante más dispersa pero que ofrece valores similares en la paleolatitud:

$$(D, I)^3 = (189.6^\circ, -38.9^\circ); \alpha_{95} = 9,5^\circ \rightarrow \varphi^* = 21.9^\circ \pm 2,6^\circ.$$

³ Para hallar la paleolatitud en régimen de dipolo invertido hay que hacer $(D', I') = (D+180, -I)$ y sustituir estas D', I' en la expresión [1]

5.5) Dirección y paleolatitud de las rocas de hace 50 millones de años.

Corresponden al estudio del sitio MSO, con una polaridad normal según la *Figura 21*:

Figura 21: Direcciones obtenidas de MSO, con una clara componente normal.

Y sus direcciones son $(D, I) = (350.4, 28.8)$ $\alpha_{95} = 5,1^\circ$, valores compatibles con lo esperado en la *Figura 18*, aunque la inclinación sale algo baja que lo correspondiente a esta edad.

Corresponden a una **paleolatitud** de $\varphi^* = 15.4^\circ \pm 2,7^\circ$ disminuyendo todavía más con respecto al caso anterior. Por tanto, la placa estaba más al sur hace 50M.a que hace 10-13M.a; además de tener una declinación algo separada del norte. Estos $9,4^\circ$ aproximadamente que se separa del norte se interpreta, según la hipótesis del paleomagnetismo, como un giro del continente de $9,4^\circ$ respecto a un eje perpendicular a la superficie y que pasa por el centro de la Tierra.

Dicho de otra manera, desde el momento de la adquisición del magnetismo de estas rocas y la época de 10-13M.a el continente africano ha debido moverse hacia el norte y rotar $9,4^\circ$ en sentido antihorario.

5.6) Direcciones y paleolatitud de las muestras de hace ~200M.a.

Corresponden al sitio BMI y DT34, de los cuales hemos hecho un filtrado porque no todos contienen información. Los especímenes útiles son BMI16-5A (TH), BMI16-9B (AF), DT34-7A (TH), DT34-2A (AF) y DT34-4B (AF). Encontramos la imposibilidad de hacer promedio de componentes debido a que, como se aprecia en los siguientes diagramas de Zijdeveld, no hay una dirección clara:

Figura 22: Diagramas de Zijdeveld de la edad ~200Ma. Sin dirección clara común. ●-Horizontal ○-Vertical

Para sacar información sobre las direcciones nos ayudamos de la proyección estereográfica de la desmagnetización. En el siguiente diagrama (Figura 23) aparece la desmagnetización por pasos de estos especímenes.

Figura 23: Círculos de desmagnetización correspondientes a los especímenes de la época ~200M.a.

Figura 24: Distribución de placas compatible con la inclinación. Construida con Gplates.

Los círculos aproximadamente tienen una intersección, marcada en la figura con una marca naranja triangular, que es la declinación e inclinación a la que parecen apuntar las desimanaciones de los especímenes, que es $(D, I) = (149.0, 6.1) \alpha_{95} = 2,1^\circ$. Lo cual indica una posición en el hemisferio sur, muy cerca del ecuador, y polaridad invertida del dipolo. Además, según la hipótesis del paleomagnetismo se deduce que la placa en este momento estaba rotada respecto a la orientación actual aproximadamente $180^\circ - 149^\circ = 31^\circ$ en sentido horario.

Su **paleolatitud** es de $\varphi^* = -3,1^\circ \pm 1,1^\circ$ lo cual permitiría establecer la edad de los especímenes a aproximadamente 272M.a. (hallado tanteando mediante el programa gplates, *Figura 24*)

Nótese que la edad hallada mediante datación es de 200M.a y la edad hallada mediante paleodirecciones es de 272M.a, que no se corresponde. Por lo tanto, se concluye que la dirección observada no es representativa de la dirección media, probablemente por simple variación paleosecular ya que las direcciones no están tan lejos de la dirección media como para decir que es una excursión magnética.

A pesar de todo es importante destacar que hayamos detectado una polaridad invertida (la del espécimen DT34-7A) entre tanta polaridad normal de la literatura del CAMP.

5.7) Direcciones y paleolatitud de las muestras de hace 360-420M.a.

Correspondiente al sitio DV1. Encontramos el mismo problema que en el caso anterior: los diagramas no indican directamente unas direcciones claras:

Figura 25 Diagramas de Zijderveld para DV1-1 (TH) y DV1-2 (AF)

Sin embargo, hay un detalle importante que observar en este par de diagramas, y es que en ninguno de los dos se acaba de desmagnetizar el espécimen (*Figura 26*) para valores altos de campo magnético externo máximo o temperatura (cada uno ha sido desimanado de una forma diferente) y por otro lado los últimos puntos de DV1-1 (TH) sugieren que posteriores desmagnetizaciones evidenciarían una recta que va al origen, lo cual lo plantearemos como hipótesis. El diagrama de DV1-2 (AF) se puede interpretar de una forma parecida: la dirección podría cambiar de cuadrante hasta caer al origen en la misma dirección que el final de DV-1.

Figura 26: Desmagnetización de DV1-1 (Térmica) y DV1-2 (campos alternos)

Los diagramas por si solos no contienen la información que falta para deducir esto, por eso nos ayudamos de la proyección estereográfica de la desmagnetización. En el siguiente diagrama aparece la desmagnetización por pasos de ambos especímenes, analizada buscando la componente más estable (que se supone primaria) y los círculos máximos que contienen estos puntos:

Figura 27: Círculos de desmagnetización correspondientes a los especímenes de la época ~360-420 M.a.

Como se puede apreciar en la Figura 27, ambos círculos intersecan justamente al final de la desimantación de DV1-1 (la térmica), por lo que la hipótesis que hemos planteado parece satisfacerse, y es que si la curva de desmagnetización de DV1-2 (campos alternos) hubiera seguido, las direcciones del espécimen desmagnetizado habrían coincidido con las de DV1-1. El punto de intersección entre los círculos marca las direcciones buscadas $(D, I) = (136.2, 35.8) \alpha_{95} = 0^\circ$

De nuevo, siguiendo la hipótesis del paleomagnetismo se deduce que la placa ha girado en sentido antihorario 44° (que son los 180° de declinación del dipolo invertido menos los 136° encontrados)

Que, según la tabla de declinación e inclinación esperadas por hemisferios y polaridad, equivale a una posición en el hemisferio sur y con polaridad invertida.

Considerando esto, la **paleolatitud** es $\varphi^* = -19,8^\circ \pm 0,1^\circ$ bastante más al sur que el caso anterior.

6) RESULTADOS.

La siguiente tabla recopila los resultados hallados del estudio de los especímenes agrupados por edades y con los valores de declinación e inclinación corregidos para la orientación normal⁴.

Edad (M.a.)	Sitio	Registros de polaridad	Hemisferio	Dec(°)	Inc(°)	a95(°)	$\varphi^*(^\circ)$	$\Delta\varphi^*(^\circ)$
~1	RBI	Normal	Norte	368.5	42.8	0.0	24.8	0.1
~10-13	RT, TF	Coexistencia	Norte	350.3	40.9	5.2	23.4	3.0
~50	MSO	Normal	Norte	350.4	28.8	5.1	15.4	2.7
~200	BMI16, DT34	Invertido	Sur	329.0	-6.1	2.1	-3.1	1.1
~300-450	DV1	Invertido	Sur	316.2	-35.8	0.0	-19.8	0.1

Tabla 3: Recopilación de los resultados del análisis.

De la *Tabla 3* obtenemos toda la información respecto al movimiento de la placa africana. Considerando que los sitios de extracción están suficientemente cerca entre sí decimos:

La placa africana partió del hemisferio sur, y fue derivando hacia el norte constantemente, atravesando el ecuador y situándose en el hemisferio norte mucho más lejos de su posición inicial.

La placa fue, además, rotando. Nuestras medidas sugieren que rotó unos 30° en sentido antihorario en el periodo comprendido entre las edades de 200M.a y 450M.a mientras se movía 16,7° hacia el norte. En los 150 millones de años siguientes, la placa siguió hacia el norte y cambió de hemisferio derivando aproximadamente 19° mientras rotaba unos 35° en sentido antihorario. Desde esa época hasta hace 10-13M.a, la placa se movió 8° hacia el norte y la rotación fue despreciable. Finalmente, la placa rotó 18° hacia una posición compatible con la actual, hace 1M.a.

⁴ Si la orientación del dipolo es invertida, se ha hecho la misma operación que en el apartado 4.4. Ver nota a pie de página en ese apartado. La razón de esto es que el estudio con el que compararemos (Torsvik et al., 2012) refiere Dec e Inc a la orientación normal del dipolo.

Podemos comparar los valores de declinación e inclinación respecto a la curva de valores esperados (Figura 28):

Figura 28: Curvas de declinación e inclinación respecto a la edad esperados en el Alto Atlas Central obtenido por GAPWP (Torsvik et al. 2012). Los puntos no unidos por líneas continuas son los resultados de este trabajo.

De un vistazo comprobamos que los valores obtenidos se acercan mucho a los esperados, salvo el analizado de edad 200M.a. que difiere mucho en inclinación. Esto se corresponde con lo que hemos observado en el apartado correspondiente: la dirección hallada no es representativa de la dirección media del campo magnético en esa edad. Este problema sólo se puede arreglar con muchos más especímenes.

En cuanto a los especímenes correspondientes a la edad más antigua, los registros usados no contienen información, acudimos al programa Gplates para visualizar de forma cualitativa la deriva hacia el norte en la edad entre los 410-270Ma compatible con nuestros resultados (Figura 29):

Figura 29: Reconstrucción del movimiento de la placa africana (señalada con una flecha roja) usando el programa Gplates. El mapa físico del fondo sirve como referencia de la disposición de África en el presente. Reconstrucciones con edades de: a) 270Ma, b) 300Ma, c) 330Ma, d) 360Ma, e) 390Ma y f) 410Ma

El movimiento de la placa africana (indicada mediante una flecha roja) tiene un movimiento neto hacia el norte, como también sugieren nuestros datos de la *Tabla 3*.

Otra forma de visualizar los resultados respecto a los valores esperados para la declinación e inclinación es representar la proyección estereográfica (*Figura 30*):

Da la misma información que la tabla, pero de una forma más visual. Aquí se puede ver que la marca de ~1Ma, que se espera con una declinación hacia el norte, no está donde debería estar. Esto es fácil de explicar porque sólo hemos podido analizar un espécimen de 1M.a tomándolo como representativo de esta edad. Si hubiéramos tenido muchos más especímenes tendríamos una nube de puntos correspondientes a sus direcciones estables, cuyo promedio nos daría en un exacto norte.

Para concluir, hay que reiterar que los resultados pueden mejorarse mucho usando muchas más medidas, pero eso consume demasiado tiempo y se aleja de los objetivos de este trabajo. Aún así hemos podido comprobar que unas pocas muestras han sido suficientes para analizar cualitativamente el movimiento de la placa africana.

7) BIBLIOGRAFÍA:

Villalaín Santamaría, J.J. 2016. “*La historia del campo magnetico terrestre registrada en las rocas. Fundamentos del Paleomagnetismo*”, Vol.24-3, 261-274

Villalaín Santamaría, J.J. 2016 “*Técnicas en paleomagnetismo*”. Enseñanza de las ciencias de la tierra, Vol.24-3,275-281

Torres-López, S., Casas, A. M., Villalaín, J. J., Moussaid, B., Ruiz Martínez, V. C., &El-Ouardi, H. (2018). “*Evolution of theridges of Midelt-Errachidia section in the High Atlas revealed by Paleomagnetic data*”. *Tectonics*, 37. <https://doi.org/10.1029/2017TC004936>

Torsvik, T. H., Van der Voo, R., Preeden, U., Niocaill, C. M., Steinberger, B., Doubrovine, P. V., et al. (2012). “*Phanerozoic polar wander, palaeogeography and dynamics*”. *Earth Science Reviews*, 114(3-4), 195–217. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2012.06.002>

Programa Gplates, con sus colecciones de datos incluidos en el programa (open source software): <https://www.gplates.org/>